

ПРОБЛЕМЫ СПРАВЕДЛИВОГО ДОСТУПА К НОВЫМ МЕДИЦИНСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Озодахон Рустам кизи Адхамова

студентка 2 курса стоматологического факультета
Ташкентской медицинской академии

Научный руководитель: **А.Н. Гулямова**

преподаватель кафедры общественных наук
Ташкентской медицинской академии

АННОТАЦИЯ

Справедливый доступ к медицинским технологиям — ключевой аспект современного здравоохранения. Научные достижения в области медицины создают уникальные возможности для диагностики, лечения и улучшения качества жизни пациентов. Однако проблемы справедливого доступа к таким технологиям остаются актуальными: неравенство в медицинских ресурсах и их распределении между странами и даже регионами одного государства, различия в уровне доходов, а также недостаточное финансирование и инфраструктурные ограничения серьёзно сказываются на доступности новых технологий [1].

Ключевые слова: справедливость, доступ, неравенство, медицина, технологии, пациент, инновации, здравоохранение.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В рамках данной обзорной статьи использованы материалы из научных публикаций в области биоэтики, медицинского права и здравоохранения. Были проанализированы статьи из рецензируемых журналов и книги, посвященные вопросам регулирования медицинских технологий, финансовых аспектов и международного сотрудничества. Документы и отчеты международных организаций (ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирный банк) и государственных структур [2]. Изучены материалы, касающиеся глобальных и национальных программ, направленных на повышение доступности медицинских услуг и технологий [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ данных показал, что проблемы справедливого доступа к новым медицинским технологиям являются многофакторными и зависят от социально-экономического, правового и инфраструктурного состояния конкретных стран и регионов. Основные результаты анализа можно свести к следующим положениям:

- Финансовые барьеры. Высокая стоимость инновационных технологий остается главным препятствием для их широкого внедрения. Страны с низким и средним уровнем дохода особенно страдают от недостатка финансирования, что затрудняет покупку и распределение современных лекарственных препаратов, оборудования и диагностических средств.

- Регуляторные и правовые ограничения. В странах с менее развитой системой регулирования и лицензирования доступ к новым технологиям часто ограничен. Строгие требования сертификации или недостаточно разработанные механизмы правового контроля могут замедлить внедрение инноваций в здравоохранении.

- Неравенство в доступе по географическому признаку. Удаленные и сельские районы, как правило, имеют меньше доступа к медицинским технологиям по сравнению с крупными городами. Отсутствие специализированных медицинских учреждений и транспортной инфраструктуры ограничивает возможность доставки и использования современных медицинских услуг.

- Этические вопросы. Вопросы справедливого распределения ресурсов, особенно при использовании дорогостоящих технологий (например, генная терапия, протонная терапия), также требуют внимания. Существует риск, что инновации будут доступны только более обеспеченным слоям населения, что приводит к углублению социального неравенства.

- Образовательные и информационные барьеры. Недостаток знаний у медицинских работников и пациентов об инновационных технологиях сдерживает их использование. Даже в условиях доступности передовых технологий, медицинские специалисты могут испытывать нехватку подготовки для их эффективного применения, а пациенты могут не знать о существовании альтернативных вариантов лечения.

ОБСУЖДЕНИЕ

Проблема справедливого доступа к новым медицинским технологиям представляет собой сложное

переплетение экономических, правовых, географических и социальных факторов. В результате анализа выделяется несколько ключевых аспектов, требующих дальнейшего внимания.

Высокая стоимость инновационных медицинских технологий, таких как прорывные методы лечения, приборы для диагностики и генетические тесты, ставит под угрозу их доступность для большинства населения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. В условиях ограниченных бюджетов здравоохранения это может создать серьезный финансовый барьер, и только посредством международных и национальных программ субсидирования можно увеличить охват населения такими технологиями. Примером может служить государственное субсидирование новых лекарств и вакцин, что практикуется в развитых странах для борьбы с редкими и тяжелыми заболеваниями [4].

Медицинские технологии требуют строгого контроля для обеспечения их безопасности и эффективности. Однако строгие или устаревшие регуляторные нормы могут стать препятствием для быстрого внедрения инноваций. Облегчение и усовершенствование процессов сертификации и лицензирования, наряду с внедрением международных стандартов в регулирующих системах, могло бы помочь ускорить процесс введения новых технологий, сохраняя при этом баланс между доступностью и безопасностью.

Городские и сельские районы сталкиваются с разным уровнем доступа к передовым медицинским услугам, и это создает разрыв в качестве предоставляемой медицинской помощи. Расширение телемедицинских технологий и инвестиции в инфраструктуру отдаленных регионов могут помочь в частичном решении проблемы географического неравенства, предоставив пациентам удаленных местностей доступ к консультациям специалистов и современным технологиям диагностики.

Этика справедливого распределения медицинских технологий стоит остро, особенно при ограниченных ресурсах и высоких затратах. Неравенство в доступе к инновационным технологиям, которое обусловлено социально-экономическим статусом, усиливает разделение в обществе. Этическое распределение требует внедрения политик, ориентированных на доступность лечения для уязвимых групп, а также проведения обязательного обсуждения принципов справедливого распределения в национальных и международных медицинских сообществах.

Образовательные барьеры, связанные с нехваткой информации о новых методах лечения среди пациентов и даже медицинского персонала, существенно сдерживают их распространение. Программы по повышению квалификации медицинских работников и информирование населения о доступных инновационных решениях в лечении заболеваний помогут снизить этот барьер.

ВЫВОДЫ

Таким образом, для преодоления барьеров на пути справедливого доступа к новым медицинским технологиям требуется систематическая работа на всех уровнях, от государственного финансирования и субсидирования до правовых реформ и образовательных программ. Только с учетом всех этих факторов возможно создать устойчивую и справедливую модель доступа к инновационным медицинским технологиям, которая будет эффективна и для экономически развитых стран, и для стран с более ограниченными ресурсами.

Справедливый доступ к новым медицинским технологиям требует сочетания различных подходов: экономического, правового, этического и образовательного. Каждый из этих аспектов играет важную роль в создании равноправной системы здравоохранения, доступной для всех слоев населения.

Государственные программы субсидирования, системы страхования и международные гранты способны снизить финансовые барьеры для пациентов. Это особенно важно для стран с низким и средним уровнем дохода, где большинство людей не могут позволить себе дорогостоящие инновационные методы лечения и диагностики.

Для ускорения внедрения новых технологий в медицинскую практику требуется пересмотр и оптимизация процедур сертификации и лицензирования, что позволит быстрее распространять инновации, сохраняя при этом высокие стандарты безопасности и эффективности.

Этика справедливого распределения медицинских технологий диктует необходимость политики, ориентированной на уязвимые группы населения. Это особенно важно в условиях ограниченных ресурсов, когда требуется учитывать потребности наиболее нуждающихся пациентов.

Развитие телемедицины и расширение доступа к медицинским услугам в отдаленных регионах может значительно снизить географическое неравенство и дать жителям отдаленных

районов возможность получать своевременную и квалифицированную помощь.

Образовательные инициативы помогут как пациентам, так и медицинским работникам освоить новые медицинские технологии и процедуры, что значительно увеличит их доступность и повысит доверие к ним.

В конечном итоге, справедливый доступ к инновационным медицинским технологиям требует международной координации, адекватного финансирования и гибкости в правовых и образовательных подходах. Такой комплексный и инклюзивный подход может значительно повысить доступность и эффективность современных технологий, улучшая общее состояние здравоохранения и снижая неравенство в обществе.

REFERENCES:

1. Мухамедова З. М. Введение в биоэтику //Т., Уч. пособие-2004.-120с.; Мухамедова ЗМ Биоэтика. Т. ЎзМУ Ресурс маркази. Ўқув кўлланма-2006. 144б; Мухамедова ЗМ и др. Биоэтика. Т. Уч. пособие-2009.163 с. – 2004.
2. Мухамедова З М. Проблема социальной ответственности и здоровья // Academic research in educational sciences. 2022. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-sotsialnoy-otvetstvennosti-i-zdorovya>
3. Атамуратова Ф. С. Sog'liqni saqlash tizimida resurslardan foydalanishning axloqiy me'yorlari: дис. – О 'zbekiston–2030 strategiyasi: inson salohiyatini ro 'yobga chiqarish imkoniyatlari Respublika konferensiyasi materiallari, 2024.
4. Атамуратова Ф. С., Мисирова Ш. Право на здоровье как неотъемлемое право человека //Юридический факт. – 2020. – №. 116. – С. 94-95.
5. Зайналов, Д. Р., & Мухаммедова, З. М. (2017). Взаимосвязанная система социально-экономических мероприятий, увеличивающих интерактивный эффект инвестиционной политики. In *СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ И РЕГИОНОВ В ЦИФРАХ СТАТИСТИКИ* (pp. 360-369).
6. Рустамова, М., & Атамуратова, Ф. С. (2022). РОЛЬ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ. *Academic research in educational sciences*, (2), 192-197.
7. Otamuratov, S., Otamuratov, S., & Atamuratova, F. (2023). Sociological study of social and innovative activities of youth in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 420, p. 06050). EDP Sciences.
8. Норкулов, С. Д., & Атамуратова, Ф. С. Диалоговая технология в образовательном процессе. In *Сборник тезисов и докладов научно-практической конференции к* (p. 74).